

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
105 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybeyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
105 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

Aksiyadorlik jamiyatlari investision faoliyatini rivojlantirishning muhim jihatlari.....	12
Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	19
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'siri.....	25
Ortiqov Oybek Abdullaevich	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange.....	34
Abduganiev Abdulaziz	
Shaxs ishbilarmonlik muloqotining subyekti sifatida.....	39
Turayeva Dinara Tulkunovna	
O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida kambag'allik darajasining aholi turmush farovonligiga ta'siri.....	44
Xayitov Sherbek Naimovich	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari.....	52
Masharipov Maxmud Bekturdievich	
Auditorlik tekshiruvining o'tkazishda dalil to'plash va natijalarni umumlashtirishda tahliliy amallarni qo'llanishi.....	59
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Moliyaviy globalizatsiya sharoitida xorijiy mamlakatlar banklarida an'anaviy operatsiyalar amaliyoti va uni O'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari.....	70
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalari faoliyatini boshqarish va tashkil etish.....	79
Bakayeva Mohira Ahrorovna	
Tijorat banklarida investitsion risklarni boshqarishni takomillashtirish.....	85
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki iste'moli ortishi va uni tartibga solishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	91
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, Boykabilov Bahodir Mustafaevich, Qoraboev Bobur Umarovich, Ugay Darya Sergeevna, Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	
Makroiqtisodiy siyosat va mehnat bozorining aloqadorligi.....	99
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

MAKROIQTISODIY SIYOSAT VA MEHNAT BOZORINING ALOQADORLIGI

Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola fiskal va monetar siyosatning mehnat bozoriga ta'siri hamda ularning o'zaro muvofiqlashuvini tahlil qiladi. Asosiy e'tibor fiskal va monetar siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikka, jumladan, inflyatsiya, yalpi ichki mahsulot va investitsiya muhitiga qanday ta'sir qilishiga qaratilgan.

Maqolada turli mamlakatlarda olib borilgan ilmiy izlanishlar va natijalar muhokama qilingan. Shu bilan birga, fiskal va monetar siyosatlarning mehnat bozoriga bevosita va bilvosita ta'sirlari tahlil etilgan. Shuningdek, fiskal va monetar siyosatlarning o'zaro muvofiqlashgan holda iqtisodiy o'sishni ta'minlash va mehnat bozorida barqarorlikni saqlashga qanday yordam berishi mumkinligi haqida mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: fiskal siyosat, monetar siyosat, mehnat bozori, investitsiya muhiti, bandlik, inflyatsiya, barqarorlik.

Abstract: This article examines the impact of fiscal and monetary policy on the labor market and their coordination. The primary focus is on how fiscal and monetary policies affect macroeconomic stability, including inflation, gross domestic product, and the investment climate.

The article discusses scientific research and findings conducted in various countries, analyzing both the direct and indirect effects of fiscal and monetary policies on the labor market. It also considers how coordinated fiscal and monetary policies can contribute to economic growth and maintain stability in the labor market.

Keywords: fiscal policy, monetary policy, labor market, investment climate, employment, inflation, stability.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние фискальной и монетарной политики на рынок труда и их координация. Основное внимание уделяется тому, как фискальная и монетарная политика влияет на макроэкономическую стабильность, включая инфляцию, ВВП и инвестиционный климат.

В статье рассматриваются научные исследования и результаты, проведенные в разных странах, при этом анализируется прямое и косвенное влияние фискальной и монетарной политики на рынок труда. Также обсуждается, как согласованная фискальная и монетарная политика может способствовать экономическому росту и поддержанию стабильности на рынке труда.

Ключевые слова: фискальная политика, монетарная политика, рынок труда, инвестиционный климат, занятость, инфляция, стабильность.

KIRISH

Iqtisodiyotning dinamikasiga turli omillar ta'sir ko'rsatadi, bunda fiskal va monetar siyosat hal qiluvchi rol o'ynaydi. Fiskal va monetar siyosatning uyg'unligi va samaradorligi makroiqtisodiy barqarorlikka, jumladan, inflyatsiya, yalpi ichki mahsulot va investitsiya muhitiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu siyosatlar samarali muvofiqlashtirilganda, past ishsizlik va barqaror ish haqi o'sishi bilan ajralib turadigan muvozanatli mehnat bozori shakllanishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi farmoniga ko'ra, pul-kredit, fiskal va tashqi savdo siyosatlarini o'zaro muvofiqlashtirish hamda tovar va xizmatlar

bozorida raqobat muhitini yaxshilashga qaratilgan tarkibiy islohotlarni davom ettirish orqali 2030-yilgacha inflyatsiyani yillik 5–6 foiz darajasida ushlab turish belgilangan. Bu barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlashga qaratilgan ustuvor maqsadlardan biri sifatida qayd etilgan [1]. Shu nuqtai nazardan, fiskal va monetar siyosat o'rtasidagi o'zaro muvofiqlik va ularning mehnat bozoriga ta'sirini o'rganish iqtisodiyotni samarali boshqarish va jamiyatning umumiy farovonligini oshirish uchun muhim hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Fiskal va monetar siyosat bevosita mehnat bozori bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ish o'rinlari yaratish va sanoatni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan fiskal siyosat bandlik darajasi va ish o'rinlari sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Monetar siyosat esa investitsiya va iste'mol talabiga ta'sir ko'rsatish orqali mehnat bozoriga bilvosita ta'sir qiladi.

Iqtisodchilar Elva Bova, Christina Kolerus va Sampawende J.A. Tapsobalarning "A fiscal job? An analysis of fiscal policy and the labor market" nomli maqolasida fiskal siyosatning mehnat bozori dinamikasidagi roli ko'rib chiqiladi. Ouken qonunining komponentlari orqali fiskal siyosat vositalari, shuningdek, fiskal konsolidatsiya va ekspansiya epizodlari mehnat bozori natijalariga qanday ta'sir qilishi baholanadi. Mualliflar 1985–2013-yillar davomida IHTTning 34 ta davlatidan iborat paneldan foydalangan holda, fiskal konsolidatsiya Ouken koeffitsientiga katta, ijobiy va kuchli ta'sir ko'rsatishini aniqlaydilar. Bu ta'sir, ayniqsa, xarajatlarga asoslangan konsolidatsiyalar uchun kuchli bo'lib, hukumat hajmining qisqarishi ish bilan bandlikning ishlab chiqarishga javob berish qobiliyatini oshiradi va biznes siklidagi ekspansion yoki retsessiya holati bilan o'zgarishini ko'rsatadi [2].

Italiyalik iqtisodchilar Alesina va Tabellini (1987) "Rules and discretion with noncoordinated monetary and fiscal policies" nomli maqolasida pul-kredit siyosatining vaqtinchalik samarasizligi soliq imtiyozlarining ta'siri bilan bog'liqligini isbotlaganlar. Ularning fikricha, vaqti-vaqti bilan samarasiz pul-kredit siyosatini takomillashtirish masalasi pul-kredit va fiskal siyosatni muvofiqlashtirish bilan bog'liq. Mualliflar uchta ishtirokchi (markaziy bank, fiskal organlar va ish haqi miqdorini belgilovchi organlar) ga ega modelni taqdim etadilar, bu modelda soliqlardagi buzilishlar aniq modellashtiriladi [3].

Olimlar Kliem, Kriwoluzky va Sarferaz (2016) lar "Monetary-fiscal policy interaction and fiscal inflation: a tale of three countries" nomli maqolasida fiskal va pul-kredit siyosati o'rtasidagi aloqadorlikning fiskal holat va inflyatsiya o'rtasidagi past chastotali munosabatlarga ta'sirini 1965–1999-yillarga oid davlatlararo ma'lumotlardan foydalangan holda o'rganganlar. Birinchi bosqichda ular Germaniya, AQSh va Italiyaning pul-kredit va fiskal ko'rsatkichlarini oddiy regressiya modellari va vaqt o'zgaruvchan VAR modelidan olingan dalillarga asosan solishtirishgan. Moliyaviy holat va inflyatsiya o'rtasidagi past chastotali bog'lanish markaziy bank mustaqilligi davrida va mas'uliyatli fiskal siyosat davrida past va murosa qila oladigan monetar organlar hamda javobgar bo'lmagan fiskal siyosat davrida ancha yuqori ekanligini aniqlashadi. Ikkinchi bosqichda ular past chastotali chora-tadbirlarni tizimli ravishda sharhlash va uzoq muddatda byudjet siyosatining inflyatsiya darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi mexanizmlarni ko'rsatish uchun DSGE modelini shakllantirganlar. Ular xulosa qilishicha, DSGE modelining natijalari pul-kredit va fiskal siyosatdagi o'zaro bog'liq o'zgarishlar hamda strukturaviy shoklarning tarqalishidagi bir-biriga aloqador o'zgarishlar fiskal holat va inflyatsiya o'rtasidagi past chastotali munosabatlarni izohlashi mumkin [4].

Jules Chouquetning "Taylor Expansion, Finiteness and Strategies" nomli kitobida Teylor qoidasi kutilayotgan inflyatsiya darajasi maqsadli inflyatsiya darajasidan va kutilayotgan o'sish sur'ati YalMning uzoq muddatli o'sish sur'atidan farq qilganda, markaziy banklar tomonidan maqsadli qisqa muddatli foiz stavkasini hisoblashda foydalaniladigan vosita sifatida tushuntirilgan. Iqtisodiyotda Teylorning qoidasi asosan foiz stavkalari nima bo'lishini yoki iqtisodiyotdagi o'zgarishlar ro'y berganda qanday bo'lishi kerakligini aniqlash uchun foydalaniladigan prognozlash modelidir. Teylorning qoidasi Markaziy bankka inflyatsiya darajasi yuqori yoki bandlik darajasi to'liq bandlik darajasidan oshib ketganda foiz stavkalarini oshirishni tavsiya etadi. Aksincha, inflyatsiya va bandlik darajasi past bo'lganda, foizlarni pasaytirish kerak [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida fiskal va monetar siyosatning mehnat bozori bilan aloqadorligi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari, olimlarning qarashlari hamda bildirgan fikr mulohazalari o'rganilgan va tahlil etilgan.

Tadqiqotda tizimli yondashuv, statistik, kuzatish va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Fiskal va monetar siyosat bilan mehnat bozori o'rtasidagi munosabatlar murakkab va ko'p qirralidir. Kengaytirish siyosati (xarajatlarni ko'paytirish va foiz stavkalarini pasaytirish) ko'pincha yangi ish o'rinlarini yaratishga va ishsizlik darajasini pasaytirishga olib keladi. Biroq, agar bu siyosatlar haddan tashqari qo'llanilsa, ular inflyatsiyaga olib kelishi mumkin.

Qisqartirish siyosati (xarajatlarni qisqartirish va yuqori foiz stavkalari) inflyatsiyani nazorat qilishda yordam berishi bilan birga, ishsizlikni oshirishi mumkin.

1-jadval. Fiskal va monetar siyosatning mehnat bozori bilan aloqadorligi.

T/r	Omillar	Aloqadorligi
1.	Soliq siyosati	Soliqlar daromad va investitsiyalarni taqsimlash orqali mehnat bozoriga ta'sir qiladi. Yuqori soliqlar bandlik yoki investitsiyalarni cheklaydi, past soliqlar esa iqtisodiy o'sishni va yangi ish o'rinlarini yaratishni rag'batlantiradi.
2.	Byudjet siyosati	Davlat xarajatlari, jumladan, infratuzilma va ijtimoiy dasturlarga investitsiyalar ish o'rinlarini yaratishi va ishchi kuchiga talabni oshiradi. Byudjet taqchilligi soliqlarning oshishiga yoki davlat xarajatlarining qisqarishiga olib kelsa, mehnat bozoriga bosim o'tkazishi mumkin.
3.	Pul-kredit siyosati	Markaziy bank foiz stavkalari va pul taklifini tartibga solib, investitsiyalar va iste'mol talabiga ta'sir qiladi. Yuqori foiz stavkalari investitsiyalarni qisqartirishi va iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi, bu esa mehnat bozoriga salbiy ta'sir qiladi. Boshqa tomondan, past stavkalar iqtisodiy faollikni va ish o'rinlarini yaratishni rag'batlantirishi mumkin.
4.	Inflyatsiya va ishsizlik	Inflyatsiya va ishsizlik o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud (Fillips egri chizig'i). Past ishsizlik ko'pincha yuqori inflyatsiya bilan birga keladi va aksincha.
5.	Global omillar	Globalashuv va xalqaro savdo ham mehnat bozoriga ta'sir qiladi. Ichki bozorni himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar qisqa muddatda bandlikni qo'llab-quvvatlashi mumkin, ammo uzoq muddatda raqobatbardoshlik va innovatsiyalarni kamaytiradi.

Manba: Muallif tomonidan shakllantirildi.

Ushbu omillarning o'zaro ta'siri mehnat bozorining umumiy holatini belgilaydi va mamlakatdagi muayyan iqtisodiy vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin.

Shu bilan birga, ijtimoiy siyosat sohasida aholining real daromadlarini oshirishga qaratilgan barcha byudjet tashabbuslari to'liq amalga oshirilishi kerak.

Uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash uchun hukumat xarajatlarni fiskal buferlarni vujudga kelishiga olib keladigan darajada barqarorlashtirishga yo'naltirilgan siyosatni olib borishi maqsadga muvofiq.

Byudjet daromadlari siyosati kengaytirilgan soliq bazasi asosida jami soliq tushumlarining YaIM-ning muayyan foizigacha (daromadlarga qoida o'rnatish choralari ko'rish orqali) o'sishini rag'batlantirishga yo'naltirilishi lozim.

Hukumat va Markaziy bank tomonidan iqtisodiy o'sishni ta'minlash va ishbilarmonlik faolligini jonlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish bo'yicha chora-tadbirlarning kuchayishi makro va mikroiqtisodiy barqarorlikni buzilishiga olib kelishi mumkin.

Shu sababli, Hukumat va Markaziy bank iqtisodiyotni ta'minlanmagan emissiya, pul qiymatini asossiz pasaytirish yoki boshqa nobozor moliyalashtirish usullari orqali qo'llab-quvvatlash moliya bozorining beqarorlashishi va inqirozi, inflyatsiyaning o'sishiga olib kelishi mumkinligini tan olishi lozim. Bu xavflarni huquqiy asosda mas'uliyat sifatida qabul qilish talab etiladi.

Markaziy bank o'z siyosatining shaffofligi va bashorat qilinadigan darajasini yanada oshirishni, aloqalarni yaxshilashni, keyingi harakatlar to'g'risida o'z vaqtida xabardor qilishni va zarur statistik va tahliliy ma'lumotlarni tarqatishni ta'minlashi kerak.

Hukumat tarif siyosatining bir qismi sifatida investitsiya dasturlarini amalga oshirish va asosiy vositalarni yangilashga qaratilgan chora-tadbirlarni davom ettirishi, shuningdek, iste'molchilarga xizmatlarning maqbulligi va sifatini ta'minlash uchun tabiiy monopolist korxonalarini tartibga soluvchi yondashuvlarni takomillashtirishi zarur. Bu xizmatlarning samarali narxini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, Hukumat ichki bozorni iste'mol tovarlari bilan ta'minlash bo'yicha davlat siyosati choralari faollashtirishi kerak. Buning uchun bozorda raqobat muhitini yaxshilashga yo'naltirilgan tashqi savdo erkinlashtirilishini ta'minlash, ichki bozorni iste'mol tovarlari bilan ta'minlash uchun ishlab chiqarishni rag'batlantirish va sanoat sohalari uchun zarur ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish talab etiladi.

Ishlab chiqarish xarajatlarining asossiz oshishiga olib keluvchi omillarni doimiy ravishda qidirish va bartaraf etish asosida ishlab chiqariladigan mahsulotlar tannarxini kamaytirish lozim. Bunda har yili ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirishning yillik maqsadli parametrlarini o'rnatishni nazarda tutgan holda vazirliklar, idoralar va boshqa tashkilotlar tarkibiga kiruvchi sanoat tarmoqlari korxonalarining ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Iqtisodiyot tarmoqlarida mahsulot tannarxi shakllanishini tahlil va monitoring qilish mexanizmini joriy etish lozim. Bunda har haftalik iste'mol narxlari indekslarini hisoblash uchun qisqartirilgan iste'mol savatchasini takomillashtirish va unga kiritilgan tovarlar va xizmatlar tannarxining shakllanishi to'g'risidagi har choraklik ma'lumotning so'rov usuli asosidagi statistik hisobotini shakllantirish maqsadga muvofiq.

Inflyatsiya bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda tartibga solinadigan narxlar (tariflar)ni erkinlashtirish jadvalini ishlab chiqish va amalga oshirish lozim.

Hukumat va Markaziy bank ma'lumotlar almashinuvi, makroiqtisodiy tahlil va prognozlarning ham kelishilganligini ta'minlashi lozim. Bunda umumiy muvozanatning zamonaviy modellari va prognozlarning ilg'or metodlarini joriy etishi lozim.

So'nggi yillarda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida ish haqi miqdori inflyatsiyaga mos ravishda tartibga solingan va yuqori malakali mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj ortishi sababli, ish haqi miqdorlarida farqlar paydo bo'lgan. Masalan, 2022-yilda mehnat bozorida o'rtacha ish haqi 3,9 mln so'm bo'lgan bo'lsa, ayrim sohalarda, jumladan moliya va sug'urta, axborot va aloqa, tashish va saqlash, sanoat va qurilish sohalorida bu raqam ancha yuqori bo'lgan. Boshqa tomondan, sog'liqni saqlash, ta'lim, yashash va ovqatlanish xizmatlari kabi sohalarda ish haqi o'rtachadan past bo'lgan.

1-rasm. Ish haqi va mehnat unumdorligining real o'sishi dinamikasi, foizda.

Manba: Statistika agentligi va Markaziy bank ma'lumotlari

2022-yilda ish haqining real o'sish ko'rsatkichi 8,6 foizni tashkil etgan, bu mehnat unumdorligining 4,1 foizga o'sganiga nisbatan deyarli ikki baravar ko'pdir. Buning natijasida, ish haqi miqdorining oshishi iste'mol talabini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilgan, biroq mehnat unumdorligi bilan ish haqi miqdorining oshishi orasidagi farq iqtisodiyotga inflyatsion bosim yuklatishi va mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini pasaytirishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fiskal va monetar siyosat hamda mehnat bozori o'rtasidagi o'zaro munosabatlar milliy iqtisodiyotni boshqarishning yuqori darajadagi murakkabligini aks ettiradi. Ushbu siyosatlar iqtisodiyotni boshqarishning muhim vositalari hisoblansa-da, ularning samaradorligi ehtiyotkorlik bilan va muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilishga bog'liq. Bu dinamikani anglash hukumat, iqtisodchilar va jamoatchilik uchun katta ahamiyatga ega, chunki u iqtisodiy kon'yunkturaning shakllanishiga va har bir iqtisodiy soha faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda asosiy maqsad – ichki ishlab chiqarish hajmini doimiy oshirish va narx barqarorligini ta'minlashdir. Shu sababli, kelajakdagi rivojlanish strategiyalari va dasturlari ushbu maqsadlarga muvofiq bo'lgan tamoyillarga asoslanishi va ular ustidan qat'iy tartib va nazorat o'rnatilishi lozim. Buning doirasida quyidagi vazifalar muhimdir:

mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish va ularning tashqi iqtisodiy sharoitlardagi o'zgarishlarga moslashuvchanligini kuchaytirish;

ishlab chiqarish, transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish;

markazlashgan moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish;

mehnat unumdorligini va ishlab chiqarishda energiya samaradorligini oshirish;

mahsulotlar tannarxini kamaytirish maqsadida ishlab chiqarish xarajatlarining asossiz oshishiga olib keladigan omillarni muntazam ravishda aniqlash va bartaraf etish.

Bu vazifalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi iqtisodiy barqarorlikka va jamiyat farovonligiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ““Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги 2023-йил 11-сентябрдаги ПФ-158-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси ахборот тизими. <https://lex.uz/docs/6600413>
2. Elva Bova, Christina Kolerus & Sampawende J.A. Tapsoba. A fiscal job? An analysis of fiscal policy and the labor market. IZA Journal of Labor Policy, 4, 13 (2015). <https://doi.org/10.1186/s40173-015-0041-x>.

3. Alesina, A., & Tabellini, G. (1987). Rules and discretion with noncoordinated monetary and fiscal policies. *Economic Inquiry*, 25, 619–630.
4. Kliem, M., Kriwoluzky, A., & Sarferaz, S. (2016). Monetary-fiscal policy interaction and fiscal inflation: a tale of three countries. *European Economic Review*, 88, 158–184.
5. Chouquet, J. (2019). Taylor expansion, finiteness, and strategies. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 347, 65–85.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

